

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКСИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ АМАЛГА ОШИРИШ ҲАМДА УНИНГ БОЖХОНА ТЎЛОВЛАРИДА ТУТГАН ЎРНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8003211>

Рахимов Сарварбек Абдумуталлибжонович

*Божхона институти Қайта тайёрлаш ва малака ошириш факультети,
Махсус-фанлар кафедраси катта ўқитувчи*

Шойимкулова Мафтуна Шерзод қизи

курсант, Божхона институти

Аннотация.

Мазкур мақолада электрон тижорат орқали Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кирилган товарларга божхона тўловларидан берилаётган имтиёзларнинг мазмун-моҳияти ва уларнинг миллий иқтисодиётни ривожлантиришдаги ўрни очиқ берилган. Шунингдек, божхона органларида электрон тижорат орқали олиб кирилиб расмийлаштирилган товарлар таҳлил қилиниб, уларни қўллашни такомиллаштириш бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсиялар берилди.

Калит сўзлар.

Электрон тижорат, халқаро почта жўнатмалари, халқаро курьерлик жўнатмалари, ягона божхона тўлови, қўшилган қиймат солиғи, божхона божи, шахсий эҳтиёж нормаси.

Таъкидлаш жоизки, электрон тижоратни ривожлантириш мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли иқтисодий ислохотларнинг ажралмас бўлаги ҳисобланади. Шу боисдан электрон тижоратни ривожлантириш ва иқтисодиётни ахборотлаштириш жараёнига мослаштириш борасида қабул қилинган қонунлар, Президент ва ҳукумат қарорлари, яратилган технологик асослар туфайли сўнгги йилларда электрон тижорат бозори шаклланиб, унга хизмат қилувчи механизмлар тизимли равишда такомиллашиб бормоқда.

Жаҳон миқёсидаги мураккаб жараёнларни ва ўтган давр мобайнида мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт натижаларини чуқур таҳлил қилган ҳолда халқимизнинг фаравонлигини янада ошириш, жумладан иқтисодиёт тармоқларини трансформация қилиш ва тадбиркорликни жадал ривожлантиришга қаратилган ислохотларнинг устувор йўналишларини белгилаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил

28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони эълон қилинди. Бунда аниқ мақсад ва вазифалари белгиланган тараққиёт стратегияси тасдиқланиб, миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш суръатларини таъминлашда очик, прагматик ва фаол ташқи сиёсат олиб бориш ҳамда миллий манфаатлардан келиб чиккан ҳолда умумбашарий муаммоларга ёндашиш каби йўналишлар белгилаб берилди.

Электрон тижорат фаолияти Ўзбекистон Республикасининг “Электрон тижорат тўғрисида”ги 2004 йил 29 апрелдаги 613-II сон қонуни билан белгиланади ва амалга оширилади. Электрон тижорат орқали буюртма берилган халқаро почта ва курьерлик жўнатмалари божхона назорати ҳамда расмийлаштирувидан ўтказилади.

“Электрон тижорат тўғрисида”ги Қонунга асосан, ахборот тизимларидан фойдаланган ҳолда тузиладиган шартномага мувофиқ амалга ошириладиган товарлар (ишлар, хизматлар) олди-сотдиси электрон тижорат ҳисобланади.

Интернетдан олинган маълумотларга қараганда дунё бўйича 1,92 млрдга яқин электрон харидорлар мавжуд. Охириги статистик маълумотларга кўра (Shopify) Хитой электрон тижорат бозорида етакчиликни кўлга киритган бўлиб, унинг дунё бўйича улуши 40 %, яъни 740 млрд долларни ташкил этган. Иккинчи ўринда 561 млрд доллар билан АҚШ ва ундан кейин 93 млрд доллар билан Буюк Британия турибди.

Ўзбекистон Республикасида электрон тижорат орқали олиб кирилган товарларга нисбатан икки хил қараш мавжуд бўлиб, улар “халқаро почта жўнатмалари” ҳамда “халқаро курьерлик жўнатмалари” ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси “Почта алоқаси тўғрисида”ги Қонунига (2009 йил 22 апрель, ЎРҚ-211-сон) мувофиқ, манзили кўрсатилган ёзма хат-хабарлар, посилкалар ва тегишли ўровдаги босма нашрлар почта жўнатмалари, жўнатилиши қисқа муддатларда кўлдан-кўлга етказиб берилган (топширилган) ҳолда амалга ошириладиган почта варақчалари, хатлар, бандероллар, посилкалар, босма нашрлар курьерлик жўнатмалари ҳисобланади. Қайд этиш керакки, Ўзбекистонда почта ва курьерлик жўнатмалари алоҳида тоифаларга ажратилган бўлса, аксарият хорижий давлатларнинг қонунчиликларида фақат почта жўнатмалари тушунчаси мавжуд.

Жумладан, Россиянинг 1999 йил 17 июлдаги “Почта алоқаси тўғрисида”ги, Қозоғистоннинг 2016 йил 9 апрелдаги “Почта тўғрисида”ги, Қирғизистоннинг

2001 йил 20 июндаги “Почта алоқаси тўғрисида” ги, Тожикистоннинг 2003 йил 1 августдаги “Почта алоқаси тўғрисида” ги, Туркменистоннинг 12.03.2010 йилдаги “Алоқа тўғрисидаги” қонунларида фақат почта жўнатмалари тушунчаси келтирилган.

Шунингдек, Бутунжаҳон почта конвенциясида (Истанбул, 2016 йил 6 октябрь) “ёзма хат-хабарлар жўнатмаси”, “посилка почтаси жўнатмаси” ва “EMS (Express Mail Service) жўнатмаси” (“экспресс-етказиб бериш”) каби тушунчалар келтирилган. Курьерлик жўнатмалари тушунчаси эса келтирилмаган.

Таъкидлаш лозимки, ҳар бир давлат ўз иқтисодий салоҳиятидан келиб чиқиб божхона тўловлари ундирилмайдиган импорт улушини камайтириш мақсадида, почта жўнатмалари учун божхона тўловларисиз олиб кириш меъёрларини мустақил равишда белгилайди.

Ўзбекистонда почта ва курьерлик жўнатмаларини божхона тўловларисиз олиб кириш меъёрлари турлича белгиланган бўлса, хорижий давлатларда бир хил нормалар жорий этилган.

Бунга сабаб, хорижий давлатларда “халқаро курьерлик жўнатмалари” тушунчаси мавжуд эмас, яъни шахсий фойдаланиш учун жисмоний шахслар номига юборилган барча жўнатмалар почта (“халқаро почта жўнатмалари” ёки “экспресс-етказиб бериш”) сифатида қаралади ҳамда фақат халқаро почта жўнатмаларида фуқаролар ўз эҳтиёжлари учун олиб келинган товарларга божхона тўловларисиз олиб кириш меъёрлари белгиланган.

Ўзбекистонда халқаро почта ва курьерлик жўнатмалари орқали жисмоний ва юридик шахс номига божхона тўловларисиз олиб киришга товарнинг қиймати ва олиб кириш даврийлиги бўйича турлича нормалар белгиланган.

Маълумот учун Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 6 февралдаги “Жисмоний шахслар томонидан божхона чегараси орқали товарларни олиб ўтишни янада тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-3512-сон ҳамда 19 июлдаги “Ўзбекистон Республикаси божхона ҳудудига жисмоний шахслар номига халқаро почта ва курьерлик жўнатмалари орқали келаётган товарлар назоратини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-3873-сон Қарорларига асосан божхона тўловларига тортилмайдиган товарларнинг чегараланган нормалари:

Юридик шахслар учун: халқаро почта ва курьерлик жўнатмалари орқали келаётган товарларга 100 АҚШ долл. миқдориди;

Жисмоний шахслар учун:

- халқаро курьерлик жўнатмалари орқали келаётган товарларга бир календарь чорак мобайнида 1 000 АҚШ долл. миқдорида;

халқаро почта жўнатмалари орқали келаётган товарларга 100 АҚШ долл. миқдорида белгиланган.

Лекин товар вазни бўйича меъёр ўрнатилмаган.

Хорижий давлатларда эса ўрнатилган меъёрдан ошган товар қиймати ва вазни учун маълум ставкаларда тўлов ундирилади.

Хусусан, **Евроосиё иқтисодий иттифоқига аъзо давлатларда** халқаро почта жўнатмаларини божхона тўловларисиз олиб кириш меъёри ҳар бир жўнатмага (даврийлиги чегараланмаган) 200 евро ва 31 кг дан ошмаган миқдорда белгиланган.

Мазкур меъёрдан (қиймати ва (ёки) вазни) ошган почта жўнатмалари қийматидан 15 фоиз, лекин ҳар бир килограмм учун 2 евродан кам бўлмаган миқдорда йиғим ундирилади.

Лекин, иттифоққа аъзо давлатлар халқаро почта жўнатмаларини божхона тўловларисиз олиб кириш меъёрини ўз қонунчилиги доирасида камайтириши ҳам мумкин.

Жумладан, **Беларусь Республикасида** халқаро почта жўнатмаларини божхона тўловларисиз олиб кириш меъёри ҳар бир жўнатмага 22 евро ва 10 кг дан ошмаган миқдорда белгиланган.

Шунингдек, **Озарбайжонда** меъёр 1 кунда 1 та жўнатма - 1000 долл ва 31 кг, меъёрдан ошса 18 фоиз ҚҚС;

Грузияда меъёр 300 лари (тахминан 125 долл) ва 30 кг, меъёрдан ошса 18 фоиз ҚҚС, шунингдек товар турига қараб 12 фоиз импорт божи;

Молдовада меъёр 1 кунда 1 та жўнатма - 200 евро ва 30 кг, меъёрдан ошса 20 фоиз ҚҚС;

Украинада меъёр 100 евро ва 31 кг, меъёрдан ошса 100-150 долл оралиғида 20 фоиз ҚҚС, 150 доллардан ошса қўшимча 10 фоиз импорт божи;

Европа иттифоқига аъзо давлатларда халқаро почта жўнатмаларини божхона тўловларисиз олиб кириш меъёри ҳар бир жўнатмага меъёр ўртача 22 евро миқдорда, меъёрдан ошса ўртача 21 фоиз ҚҚС ундирилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 7 ноябрдаги “Жисмоний шахслар томонидан шахсий эҳтиёжлари учун товарларни олиб ўтиш тартибини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ-4508-сон Қарорига мувофиқ, нотижорат мақсадлар учун жисмоний шахс номига халқаро почта ва курьерлик жўнатмалари орқали келадиган товарларнинг божхона

қийматидан 30 фоиз, лекин ҳар бир килограми учун 3 АҚШ долларидан кам бўлмаган миқдорда ягона божхона тўлови ставкаси белгиланган.

Биргина “Бош почта” Ташқи иқтисодий фаолият божхона постида расмийлаштирилиб, Ўзбекистон Республикасига халқаро курьерлик жўнатмалари орқали товарлар олиб кирилишининг статистик таҳлилига қарайдиган бўлсак, ДБҚ ЯААТ маълумотларига кўра, 2022 йил 10 ойлик (январь-октябрь) давридада курьерлик корхоналари томонидан 548,9 минг партида қиймати 58,7 минг долл, вазни 3,8 тн бўлган товарлар олиб келинган.(1-расм)

Бундан ташқари сўнгги йилларда Республикага олиб кирилатган халқаро жўнатмаларнинг асосий қисмини халқаро курьерлик жўнатмалари ташкил қилмоқда.

1-расм. (Манба: ДБҚ маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган)

“Бош почта” Ташқи иқтисодий фаолият божхона постида расмийлаштирилган халқаро почта ва курьерлик жўнатмаларининг 3 йиллик таҳлили қуйидагича ҳисобланади.(2-расм)

2-расм. (Манба: ДБҚ маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган)

Божхона постида бир кунда ўртача **18 - 20 тонна** (5 000 – 5 300 дона почта жўнатмалари) божхона назоратидан ўтказилади. Шундан,

- **3 000 – 3 100 донага** яқин халқаро почта;

- **2 000 – 2 200 донага** яқин курьерлик жўнатмаларини ташкил қилади.

Юқоридаги муаммоли ҳолатлардан келиб чиқиб қуйидагилар таклиф сифатида тақдим этилади:

1. “Почта алоқаси тўғрисида”ги Қонуннинг янги таҳририни Бутунжаҳон почта конвенцияси (Истанбул, 2016 йил 6 октябрь) стандартларига мослаштириш масаласини ўрганиб чиқиш. Шунингдек, мазкур қонунда “почта ва курьерлик жўнатмалари” ўрнига “**ёзма хат-хабарлар жўнатмаси**”, “**посилка почтаси жўнатмаси**” ва “**EMS (Express Mail Service) жўнатмаси**” (“экспресс-етказиб бериш”) каби тушунчалардан фойдаланиш.

2. Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 1 майдаги 318-сон қарорига асосан почта алоқаси соҳасида махсус ваколатли орган - Ахборот технологиялари ва телекоммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги томонидан “**ёзма хат-хабарлар жўнатмаси**”, “**посилка почтаси жўнатмаси**” ва “**EMS (Express Mail Service) жўнатмаси**” (“экспресс-етказиб бериш”) билан боғлиқ фаолиятни юритиш тартибини ишлаб чиқиш.

Мазкур тартибда юқоридаги фаолият турлари билан шуғулланувчи юридик шахсларга жисмоний шахсларнинг персонал маълумотларидан фойдаланиш, божхона тўловлари ундирилмайдиган меъёрни суиистеъмол

қилиш ва бошқа қонунбузарликлар содир этилган тақдирда, шуғулланаётган фаолият турини вақтинча тўхтатиб туриш ва (ёки) тўхтатиш механизмини жорий қилиш.

Бунда, қўшимча уларнинг фаолиятини назорат қилиш ва реестрини юритиш Давлат божхона қўмитаси томонидан амалга оширилишини белгиловчи норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш.

3. Шунингдек, “**посилка почтаси жўнатмаси**” ва “**EMS (Express Mail Service) жўнатмаси**” (“экспресс-етказиб бериш”) доирасида жисмоний шахслар номига божхона тўловларисиз олиб кириш меъёрини бир календарь ой давомида битта жўнатмага қиймати бўйича 200 долл, вазни бўйича эса 20 кг этиб белгилаш.

Асослангириш:

Жорий йилда олиб келинган жами 806,5 минг партиядоги товарлар қиймати бўйича таҳлил қилинганда, жами олиб келинган курьерлик жўнатмалари партиясининг **92,5 фоизини** қиймати **200 долл** гача бўлган товарлар ташкил этиши маълум бўлди.(1-жадвал)

1-жадвал

Қиймати (АҚШ долл)	Партия сони	Жами партиядоги улуши		
0-50	337 868	41,9%	92,5	
50,1-100	277 576	34,4%		
100,1-150	93 836	11,6%		
150,1- 200	36 343	4,5%		
200,1-250	18 507	2,3%	7,5%	
250,1-300	11 432	1,4%		
300,1-350	6 866	0,9%		
350,1-400	5 240	0,6%		
400,1-450	3 780	0,5%		
450,1-500	3 113	0,4%		
500,1-600	3 898	0,5%		
600 дан	8 028	1,0%		
Жами	806 487	100 %		100 %

Шунингдек, товарлар вазни бўйича таҳлил қилинганда, жами олиб келинган курьерлик жўнатмалари партиясининг **92,1 фоизини** оғирлиги **20 кг** гача бўлган товарлар ташкил этиши маълум бўлди.(2-жадвал)

2-жадвал

Вазни (кг)	Партия сони	Жами партиядаги улуши	
0-5	172 407	21,4%	92,1 %
5,1-10	298 029	37,0%	
10,1-15	182 494	22,6%	
15,1-20	89 270	11,1%	
20,1-25	33 305	4,1%	7,9 %
25,1-30	20 981	2,6%	
30,1-35	4 419	0,5%	
35,1-40	2 340	0,3%	
40,1-45	967	0,1%	
45,1-50	677	0,1%	
50 дан юкори	1 598	0,2%	
Жами	806 487	100 %	100 %

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармон.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 7 ноябрдаги “Жисмоний шахслар томонидан шахсий эҳтиёжлари учун товарларни олиб ўтиш тартибини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ-4508-сон Қарор.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 6 февралдаги “Жисмоний шахслар томонидан божхона чегараси орқали товарларни олиб ўтишни янада тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-3512-сон Қарор.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 июлдаги “Ўзбекистон Республикаси божхона ҳудудига жисмоний шахслар номига халқаро почта ва курьерлик жўнатмалари орқали келаётган товарлар назоратини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-3873-сон Қарор.

5. “Почта алоқаси тўғрисида”ги Қонун

6. Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 19 июлдаги “Почта алоқаси соҳасидаги фаолиятни такомиллаштириш тўғрисида” 339-сон Қарор.

7. www.customs.uz

8. Божхона қўмитасининг ЯААТ дастурлари.